
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 93/94

DOI 10.5281/zenodo.19401820

Научная статья

РАБОТА БЛОКАДНОГО ТРАМВАЯ В 1942 Г.: ВЕСНА – ОСЕНЬ ПО ДОКУМЕНТАМ ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

THE WORK OF THE BLOCKADE TRAM IN 1942: SPRING – AUTUMN ACCORDING TO THE DOCUMENTS OF THE CENTRAL STATE ARCHIVE OF ST. PETERSBURG

СОЛНЫШКИН АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,
*ведущий архивист отдела использования и публикации документов,
Центральный государственный архив Санкт-Петербурга.*

SOLNYSHKIN ANDREY ALEXANDROVICH,
*the leading archivist of the department of use and publication of documents,
Central State Archive of St. Petersburg.*

Блокадный трамвай — один из символов борьбы блокадного Ленинграда. Пуск трамвая в блокадном городе весной 1942 г. укрепил веру ленинградцев в будущий прорыв и окончательное снятие блокады. В данной статье рассматриваются факты из работы ленинградского трамвая весной – осенью 1942 г. и постепенного восстановления трамвайного движения в г. Ленинграде. В качестве предмета исследования выступают материалы, отложившиеся в Центральном государственном архиве Санкт-Петербурга. В статье автор приходит к выводу о том, что благодаря мужеству и героизму ленинградских трамвайщиков в 1942 г. удалось восстановить полноценное трамвайное движение в блокадном городе.

The blockaded tram is one of the symbols of the struggle of blockaded Leningrad. The launch of a tram in the blockaded city in the spring of 1942 strengthened the Leningraders' faith in a future breakthrough and the final lifting of the blockade. This article examines the facts from the operation of the Leningrad tram in the spring and autumn of 1942 and the gradual restoration of tram traffic in Leningrad. The research subjects are materials deposited by the Central State Archive of St. Petersburg. In the article, the author comes to the conclusion that thanks to the courage and heroism of the Leningrad tramway workers in 1942, it was possible.

Ключевые слова: Блокада Ленинграда, битва за Ленинград, трамвай, общественный транспорт, Великая Отечественная война, оборона Ленинграда, трамвайщики, Центральный государственный архив Санкт-Петербурга (ЦГА СПб).

Key words: Blockade of Leningrad, Battle for Leningrad, tram, public transport, the Great Patriotic War, the defense of Leningrad, tramway workers, Central State Archive of St. Petersburg (CGA).

Ленинградский трамвай в современной исторической памяти давно является одним из самых значимых символов блокады Ленинграда. И это неудивительно, т. к. трамвай на улицах Санкт-Петербурга, а позднее Ленинграда давно стал неотъемлемой частью полюбившейся повседневности для жителей Города на Неве. 29 сентября 1907 г. было открыто регулярное движение трамвая по улицам Санкт-Петербурга. С этого времени трамвайное движение в городе неустанно продолжало расти, несмотря на произошедшие коренные изменения в жизни страны. Так, например, согласно адресно-справочной книге за 1940 г., в Ленинграде действовало 42 трамвайных маршрута, 9 трамвайных парков и один грузовой трамвайный парк [3, с. 255, 256, 595–602]. До войны подвижной состав трамваев в Ленинграде насчитывал 2167 единиц, а выпуск на линию доходил до 1800 единиц трамвайных вагонов [7, л. 150]. До войны действовало 42 маршрута с общей длиной маршрутной сети в 703 км [18, л. 30]. В трамвайном хозяйстве накануне войны работало 21 000 человек, «...причем пассажирское движение обслуживало 2800 вагоновожатых, 5700 кондукторов и около 1000 линейных работников, диспетчеров, контролеров, инструкторов...» [6, л. 2].

Также помимо пассажирских перевозок ленинградские трамваи осуществляли и грузовые перевозки внутри города. По оценке некоторых современных исследователей, только за май 1941 г. грузовые трамваи Ленинграда перевезли 180 тыс. тонн различных грузов [20]. Начальником Ленинградского Трамвайно-троллейбусного управления исполнительного комитета Ленинградского городского совета депутатов трудящихся (далее — Ленгорисполкома) в годы блокады Ленинграда был Михаил Хрисанфович Сорока, 1903 года рождения.

Отметим, что истории работы блокадного трамвая в современной историографии посвящено немало работ и публикаций, например [19; 20]. Также в 2022 г. на портале «Архивы Санкт-Петербурга» была размещена электронная выставка, посвященная истории трамвайного движения в Петрограде (Ленинграде, Санкт-Петербурге) [1].

Вместе с этим ряд документов, имеющих в Центральном государственном архиве Санкт-Петербурга (далее — ЦГА СПб), позволяют дополнить существующие представления. Обратимся к ним.

С началом войны ленинградский трамвай принял активное участие в жизни и обороне города. Трамвайщики приняли активное участие в непосредственной помощи фронту. В течение 1941 г. под перевозку войск было подано 2006 вагонов и перевезено 230 000 бойцов [6, л. 3]. В 1941 г. вагоноремонтные мастерские освоили производство детали № 26 для реактивного снаряда М-13, который использовался на фронте реактивными системами «Катюша» [18, л. 33]. В литейных мастерских было освоено изготовление ведущих колес для танков типа КВ [6, л. 2]. Трамвайные парки вместе с вагоноремонтными мастерскими проделали большую работу в части помощи городу в строительстве оборонительных сооружений: в них собирались детали для противотанковых заграждений, а в трамвайных парках «...выполняли большой заказ на строительные скобы для оборонительных рубежей...» [18, л. 33]. В 1941 г. ленинградские грузовые трамваи приняли участие в эвакуации и перевозке в городе оборудования ленинградских заводов. В сентябре 1941 г. Военный Совет Ленинградского фронта обязал начальника Трамвайно-троллейбусного управления М. Х. Сороку произвести транспортные перевозки по заявкам заводов, переводимых из Кировского, Московского и Володарского районов в северную часть города [8, л. 102].

Трамвайные пути и сами трамваи в Ленинграде в 1941–1942 гг. часто подвергались артиллерийским обстрелам и бомбежкам вражеской авиации. Одним из первых объектов, как отмечается в архивных документах, подвергшихся бомбежке, были трамвайные пути на пересечении проспекта 25-го Октября (ныне Невского проспекта) и Полтавской улицы: было разрушено 30 м путей, а также водопроводная магистраль [18, л. 33 об.]. За 15 часов 7 сентября 1941 г. пути были полностью восстановлены, при выполнении работ были

«...показаны образцы высокой производительности труда, четкости и организованности...» [18, л. 33 об.].

5 декабря 1941 г. городскими властями в целях экономии электроэнергии было предложено упразднить трамвайные маршруты № 2, 11, 26, 28, 29, 34, 37 и 39 [9, л. 21]. В декабре 1941 г. — январе 1942 г. из-за отсутствия электричества многие из трамвайных вагонов остались стоять на трамвайных путях вплоть до весны 1942 г. При этом выглядит парадоксальным решение Ленгорисполкома № 905-с от 28 декабря 1941 г. Согласно этому решению, начальник Трамвайно-троллейбусного управления М. Х. Сорока обязывался в целях недопущения перебоев в выпечке хлеба в г. Ленинграде «...выделить по заявкам городского треста «Хлебопечение» грузовые трамваи для завоза муки на хлебозаводы № 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, имеющие трамвайные подъездные пути и тупики...» и сообщить трамвайные маршруты председателям райисполкомов, а председателям райисполкомов Ленгорисполком обязал «...в суточный срок произвести расчистку трамвайных путей от снега и льда по маршрутам завоза муки на хлебозаводы...» [14, л. 227]. В условиях одного из самых тяжелых и смертных месяцев в истории блокады Ленинграда выполнение данного решения было чем-то фантастическим и совершенно невозможным.

Зимой 1942 г. была проделана большая работа по подготовке к пуску пассажирского трамвая (более подробно см. [20]). Первым планировался запуск грузового трамвая, а затем пассажирского. Согласно совместному постановлению Ленгорисполкома и Бюро Горкома ВКП(б) от 10 апреля 1942 г., начальник Трамвайно-троллейбусного управления М. Х. Сорока обязывался открыть 15 апреля пассажирское трамвайное движение маршрутов № 3, 7, 9, 10 и 12 [10, л. 49]. Выбор данных трамвайных пассажирских маршрутов был неудивителен. М. Х. Сорока в своих воспоминаниях указывал, что «...когда в апреле перед первым пуском поездов схемы их маршрутов обсуждались в Смольном, А. А. Жданов потребовал от нас открыть движение на тех линиях, которые связывали жилые районы с предприятиями...» [16, с. 191]. Маршрут № 3 начинался с кольца Новая Деревня, далее пролегал по Строгановской набережной и Строгановскому мосту, Каменноостровскому мосту, Кировскому проспекту (ныне — Каменноостровскому проспекту) и Кировскому мосту, улице Халтурина (ныне — Миллионная улица), Лебяжьей канавке, улице 3-го Июля, Сенной площади и заканчивался на кольце на Благодатном переулке [10, л. 51]. Самым коротким был маршрут № 10: «...Петля Ржевка, Рябовское шоссе, 5-я линия, Ириновский проспект, улица Панфилова, Средне-Охтинский проспект и петля Большая Охта...» [10, л. 51]. Маршрут № 7 начинался на Ольгинской петле, затем следовал по проспекту Мусоргского и 8–9-й линиям Васильевского острова, через мост лейтенанта Шмидта до площади Коммунаров (ныне — Никольская площадь), выходил на проспект 25-го Октября и на Красной площади (ныне — площадь Александра Невского) уходил на Шлиссельбургский проспект, по которому следовал до петли у трамвайного парка им. Володарского. Маршрут № 9 начинался у кольца у завода им. Энгельса, затем по проспектам Энгельса и Карла Маркса (Большой Сампсониевский проспект), «...1-му Мурунскому пр. выходил на Лесной проспект, Литейный мост, проспект Володарского, проспект Нахимсона, Загородный проспект, Технологическая площадь, 1-ая Красноармейская ул., Лермонтовский проспект, проспекты Огородникова и Газа и петля на площади Стачек...», а маршрут № 12 начинался «... на петле на Барочной улице, далее следовал по Большой Зеленина ул., проспекту Карла Либкнехта, Тучкову мосту, Университетской набережной, проспекту Рошаля, проспекту 25-го Октября, площади Восстания, Лиговской улице, Греческому проспекту, улице Красных Текстилей, Смольнинскому проспекту, Смольнинской набережной, Охтенскому мосту, Средне-Охтенскому проспекту...» и заканчивался на петле Большая Охта [10, л. 51]. Для выполнения указанного постановления и открытия пассажирского трамвайного сообщения Ленгорисполком и Бюро Горкома ВКП(б) обязывали «...председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и секретарей РК ВКП(б) к

14 апреля произвести очистку от снега и льда полотна трамвайных путей ... и в дальнейшем поддерживать их в нормальном для эксплуатации состоянии...» [10, л. 49].

7 марта 1942 г. на Загородном проспекте был подан ток в контактную сеть «...и простоявший около трех месяцев, против Можайской улицы, грузовой вагон сдвинулся с места...» [4, л. 4 об.]. С 8 марта 1942 г. было возобновлено грузовое трамвайное движение для вывоза снега и льда — было введено в эксплуатацию 27 поездов [18, л. 31]. 11 марта 1942 г. первый грузовой трамвай проследовал через мост Лейтенанта Шмидта (ныне — Благовещенский мост) на Васильевский остров [4, л. 4 об.]. Всего «... в течение марта месяца, в среднем за день, выпускалось 20 поездов...» [13, л. 8]. К 2 апреля 1942 г. по решению Ленгорисполкома их количество должно было быть доведено до 54 [15, л. 33].

С 15 апреля было восстановлено трамвайное движение на пяти маршрутах (№ 3, 7, 9, 10, 12): всего на линию было выпущено 116 поездов [4, л. 4 об.]. В 6 часов 30 минут 15 апреля 1942 г. «...первый трамвайный поезд вышел с конечной станции у завода «Большевик» и направился в город...» [6, л. 18]. День пуска пассажирских трамваев остался в памяти многих ленинградцев. В своих воспоминаниях М. Х. Сорока, как очевидец тех событий, с наибольшей точностью описал чувства ленинградцев в день пуска трамвая: «...Люди стояли вдоль трамвайной линии, плакали, смеялись; незнакомые прежде, они поздравляли друг друга и обнимали как самых близких и родных...» [16, с. 149]. Возобновление трамвайного движения для многих жителей блокадного города стало символом неминуемой и скорой Ленинградской Победы.

С 15 апреля 1942 г. плановый выпуск на линию был установлен в 108 поездов с общим числом 320 вагонов [13, л. 1]. Грузовые трамваи с мая 1942 г. участвовали в перевозке воинских частей, эвакуационных грузов, дров и вывозе мусора из домов [2, с. 124].

Летом 1942 г. ленинградские трамваи приняли активное участие в процессе массовой эвакуации ленинградцев из города. Трамваи использовались как для перевозки эвакуируемых ленинградцев, так и их вещей до вокзалов. В период массовой эвакуации ленинградцев в 1942 г. «...трамваи подавались по требованиям Районных Эвакокомиссий, в каждый район, на пункты сбора людей, где производилась посадка, а после доставка на вокзалы...» [5, л. 28].

До июня 1942 г. в Ленинграде действовало пять пассажирских маршрутов. В июне 1942 г. в количестве и конечных пунктах некоторых трамвайных маршрутов произошли изменения. Согласно совместному постановлению Ленгорисполкома и Бюро Горкома ВКП(б) от 14 июня 1942 г., разрешалось с 15 июня 1942 г. восстановление трамвайного маршрута № 20 с конечными остановками: площадь Искусств — Озерки, и изменялся маршрут трамвая № 9 — теперь его конечными остановками были: площадь Стачек — петля у Политехнического института [10, л. 183]. С 21 июня 1942 г. был продлен маршрут трамвая № 10 [10, л. 203]. Теперь его маршрут пролегал от петли Ржевка до Большой Охты, а затем по Комаровскому проспекту (ныне — Комаровский проезд), Охтинскому мосту, Смольнинской набережной, Новгородской ул., 2-й и 3-й Советским, Лиговской ул. (ныне — Лиговский проспект) и Растанной ул. до петли у Волкова кладбища.

В июле 1942 г. благодаря экономии электроэнергии и введению в эксплуатацию ряда новых подстанций удалось добиться выпуска вагонов на линию «...до 148 поездов в составе 410 вагонов...» [18, л. 31].

В августе 1942 г. по постановлению Ленгорисполкома и Бюро Горкома ВКП(б) № БГ-63/45с была предпринята оптимизация Трамвайно-троллейбусного управления в целях «...сокращения излишних звеньев по городскому транспорту и коммунальному хозяйству...»: по службе эксплуатации трамвайных парков, обслуживающей 6 трампарков, 144 трамвая с 410 вагонами и диспетчерской службы в количестве 4932 человек персонала планировалось эвакуировать 967 человек [11, л. 141]. Также предполагалось законсервировать

Кировский трамвайный парк и трамвайный парк им. Скороходова, а на период консервации установить пожарно-сторожевую охрану по трамвайному парку Кировского района в 56 человек и по трамвайному парку Скороходова в 42 человека [11, л. 139].

В октябре 1942 г. ленинградские грузовые трамваи приняли активное участие в перевозке и создании запаса дров для блокадного города. Согласно распоряжению председателя Ленгорисполкома, начальник Трамвайно-троллейбусного управления обязывался с 31 октября 1942 г. выделять ежедневно для доставки дров по районам города 31 грузовой поезд, обеспечив при этом 3-сменную работу каждого трамвайного поезда [15, л. 172].

В ноябре 1942 г. произошли очередные изменения в трамвайных маршрутах. Так, были изменены трамвайные маршруты № 10 и 20: № 10 следовал от Греческого пр., по ул. Некрасова, ул. Белинского, Инженерной ул., до площади Искусств, а № 20 — от Озерков по пр. Энгельса, пр. Карла Маркса, Лесному пр., Нижегородской ул. до площади Ленина, где был установлен для него новый конечный пункт (совместное постановление Ленгорисполкома и Бюро Горкома ВКП(б) от 19 ноября 1942 г. № 68) [12, л. 69]. С 20 ноября 1942 г. вводились новые маршруты: № 18, 19, 24. Маршрут № 24 следовал от Красной площади по пр. 25-го Октября, улице 3-го Июля (ныне — Садовая улица) до Коломенской петли. Трамвай № 19 следовал от площади Ленина по Нижегородской ул., через Литейный мост, по пр. Володарского и 25-го Октября, Лиговской и Расстанной ул. до Волкова кладбища. Маршрут № 18 следовал от 2-го Муринского пр., пр. Энгельса и Карла Маркса, Гренадерскому мосту, ул. Льва Толстого, пр. Карла Либкнехта (ныне — Большой проспект Петроградской стороны), Тучкову мосту, 1-й линии Васильевского острова, пр. Мусоргского до 25-й линии Васильевского острова [12, л. 69].

В 1942 г. ряды трамвайщиков пополнились новыми кадрами. Так, трамвайными школами было подготовлено 150 вагоновожатых [18, л. 32].

1942 г. был одним из самых тяжелых для ленинградских трамвайщиков: «...при частых разрушениях и повреждениях путевой и контактной сети, вагонов, подстанций, и др. объектов трамвайного хозяйства от артиллерийских объектов и налетов авиации противника, от трамвайщиков требовались огромные усилия для поддержания работы трамвая на установленном уровне...» [18, л. 31]. Отметим, что согласно сохранившимся источникам, всего в Ленинграде было повреждено от авиабомб и артобстрелов с 1 июля 1941 г. по 1 января 1943 г. 49,5 км пути и 529 пассажирских вагонов [18, л. 37].

Каждодневный труд работников трамваев в 1942 г., помимо постоянных артиллерийских обстрелов и бомбежек врага, был также сопряжен с трудностью подготовки самих трамваев к рейсу и приведению их в рабочее состояние. Так, служащие Трамвайно-троллейбусного управления столкнулись в 1942 г. с острой нехваткой запасных частей для ремонта подвижного состава. Частично это объяснялось тем, что на начало войны Управление осталось без вагоноремонтного завода: трамвайный вагоноремонтный завод был еще в 1940 г. по решению Правительства изъят из системы Трамвайно-троллейбусного управления и передан в ведение Наркомата авиапромышленности (завод № 380), и производить новые детали в 1942 г. было негде [7, л. 84]. Отсутствие деталей привело к тому, что на начало 1943 г. в исправном состоянии находились лишь 650 вагонов, а 1346 вагонов нуждались в ремонте различной степени [7, л. 150].

К концу 1942 г. в Ленинграде было введено 10 маршрутов [18, л. 31]. Всего за 1942 г. ленинградскими трамваями было перевезено 177 499 платных пассажиров [18, л. 38]. Грузовыми трамваями за 1942 г. было перевезено 1166 тонн различных грузов [4, л. 12].

В заключение подчеркнем, что, несмотря на все трудности 1942 г., трамвайщики с честью выполнили возложенные на них задачи. Благодаря мужеству и героизму ленинградских трамвайщиков в 1942 г. удалось в значительной степени восстановить функционирование ленинградского трамвая, насколько это было возможно в условиях блокады. Многие сотруд-

ники ленинградского трамвая за свой самоотверженный труд были награждены различными наградами, в том числе медалью «За оборону Ленинграда». Например, среди награжденных трамвайщиков была Михайлова Анна Ильинична, 1883 года рождения, стрелочница трамвайного парка имени Смирнова: «...старая производственница, бесстрашно выполняет свою работу, во время налетов противника обеспечила бесперебойную работу стрелок и пропуск поездов...» [17, л. 51]. Всего, согласно электронной базе данных, размещенной на портале «Архивы Санкт-Петербурга», медалью «За оборону Ленинграда» было награждено 1599 человек по Трамвайно-троллейбусному управлению и 3051 человек по трамвайным паркам [21]. Подвиг ленинградских трамвайщиков никогда не должен быть забыт!

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Великая Отечественная война. Послевоенное восстановление трамвайного движения (1941-1950-е) // Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга. URL: <https://spbarchives.ru/tram-3> (дата обращения. 20.03.2026).
2. Зотова А. В. Экономика блокады. СПб.: Остров, 2016. 319 с.
3. Ленинград: Адресно-справочная книга. 1940. Л: Лениздат, 1940. 978 с.
4. Материалы о работе управления в годы Отечественной войны (доклады, проспект выставки) // ЦГА СПб. Ф. Р-899. Оп. 4. Д. 875. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-899/4/875> (дата обращения. 20.03.2026).
5. Отчет о работе по эвакуации населения из г. Ленинграда за период с 27 мая до 1 декабря 1942 г. // ЦГА СПб. Ф. Р-4965. Оп. 3-1. Д. 46А. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-4965/3-1/46A> (дата обращения. 20.03.2026).
6. Отчет о работе трамвая и троллейбуса в период Великой Отечественной войны и организация аварийно-восстановительных работ // ЦГА СПб. Ф. Р-899. Оп. 6. Д. 35. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-899/6/35> (дата обращения. 20.03.2026).
7. Переписка по трамваю и автотранспорту // ЦГА СПб. Ф. Р-7384. Оп. 4. Д. 81. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-7384/4/81> (дата обращения. 20.03.2026).
8. Переписка с Военным Советом обороны г. Ленинграда, предприятиями и учреждениями города об эвакуации и перевозке грузов // ЦГА СПб. Ф. Р-9107. Оп. 1. Д. 16. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-9107/1/16> (дата обращения. 20.03.2026).
9. Переписка с Горкомом ВКП/б/ докладные записки и проекты решений // ЦГА СПб. Ф. Р-7384. Оп. 3. Д. 35. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-7384/3/35> (дата обращения. 20.03.2026).
10. Постановления Исполкома Ленгорсовета и городского Комитета ВКП (б) том 2-й. // ЦГА СПб. Ф. Р-7384. Оп 36-1. Д. 68. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-7384/36-1/68> (дата обращения. 20.03.2026).
11. Постановления Исполкома Ленгорсовета и городского Комитета ВКП (б) том 3-й. // ЦГА СПб. Ф. Р-7384. Оп 36-1. Д. 69. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-7384/36-1/69> (дата обращения. 20.03.2026).
12. Постановления Исполкома Ленгорсовета и городского Комитета ВКП (б) том 4-й. // ЦГА СПб. Ф. Р-7384. Оп 36-1. Д. 70. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-7384/36-1/70> (дата обращения. 20.03.2026).
13. Пояснительные записки к отчету о работе пассажирского и грузового трамвая за 1942 год // ЦГА СПб. Ф. Р-899. Оп. 4. Д. 767. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-899/4/767> (дата обращения. 20.03.2026).
14. Протоколы и выписки суженых заседаний Ленгорисполкома и райисполкома // ЦГА СПб. Ф. Р-4769. Оп. 1. Д. 2. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-4769/1/2> (дата обращения. 20.03.2026).
15. Распоряжения Председателя Ленгорсовета тов. Попкова П. С. с № 309 по № 429 // ЦГА СПб. Ф. Р-7384. Оп. 18. Д. 1433. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-7384/18/1433> (дата обращения. 20.03.2026).

16. Сорока М. Х. Фронтной трамвай 3-е изд., испр. СПб.: Северная звезда, 2015. 397 с.
17. Списки рабочих и служащих предприятий и учреждений Смольнинского района, награжденных медалью «За оборону Ленинграда», Т. 7 // ЦГА СПб. Ф. Р-7384. Оп. 38. Д. 520. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-7384/38/520> (дата обращения. 20.03.2026).
18. Справка «Городское хозяйство в период блокады» // ЦГА СПб. Ф. Р-2076. Оп. 4-1. Д. 68. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-2076/4-1/68> (дата обращения. 20.03.2026).
19. Трамвайный звонок – как Победа: Как в блокадном Ленинграде запустили трамваи // Комсомольская правда. 2019. URL: <https://www.spb.kp.ru/daily/27046/4111871/> (дата обращения. 20.03.2026).
20. Чистиков А. Н. Возобновление трамвайного движения в блокированном Ленинграде: партийно-советские решения и их реализация // Петербургский исторический журнал. 2019. № 3 (23). С. 224–249. DOI 10.24411/2311-603X-2019-00058.
21. Электронная база данных «Медаль «За оборону Ленинграда» URL: <https://medal.spbarchives.ru> (дата обращения. 20.03.2026).

Поступила в редакцию: 25.03.2026

Принята в печать: 06.05.2026

© Солнышкин А. А., 2026.